

«Pensar el afecto: emociones en la literatura hispánica»

El campo de las emociones ha ocupado un lugar preferente en las inquietudes de las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas en torno a la filosofía de la mente, de las neurociencias y de las ciencias cognitivas, más allá del terreno tradicional de la psicología. El objetivo perseguido es, por un lado, el conocimiento del papel que las emociones desempeñan en la cognición, *lato sensu*, transversal a toda la actividad humana, y, por otro, en el funcionamiento de la memoria, lo que los estudios sobre el trauma, entre otros, vinieron a recolocar en el epicentro de un nuevo ámbito de investigación sobre el funcionamiento del inconsciente y de la conciencia. Así, la literatura, pero también otras artes (entre ellas, la música), como espacios privilegiados de la representación de la vida emocional humana, han sido objeto de reiterados estudios, sobre todo de los que reconocen la urgencia de un análisis transversal de las emociones y que abogan por el cruce de las fronteras habituales de las disciplinas humanísticas.

A este respecto, el décimo número de *Cuadernos de Aleph* ha querido reunir las aportaciones a esta vasta área interdisciplinar que hoy enmarca el estudio de las emociones por parte de especialistas de la literatura hispánica. Sus ricos enfoques desde la Ilustración y el siglo XIX hasta la época contemporánea rastrean el funcionamiento de estas en la mente humana, a partir de ópticas diferentes a la par que complementarias, su relación con los procesos generales de conocimiento y de comunicación y, en definitiva, su representación y sus efectos en la escritura. En este sentido, el lector puede encontrar aquí artículos que abordan desde la triple reconstrucción del componente espacial y del recuerdo emocional en los libros de memorias de Jaime de Armiñán, Isabel García Lorca y Carme Riera; el tratamiento literario de las emociones estéticas y humanas y la influencia de Paco de Lucía en el pensamiento musical de Félix Grande; la dolorosa experiencia de la violencia y del sufrimiento corporal en la novela *Fuerzas especiales* de Diamela Eltit; el rol decisivo que desempeña en el adoctrinamiento sentimental del público femenino americano decimonónico la narrativa de Vicenta Laparra de la Cerda y de Lucila Gamero de Medina; y la empatía emocional del teatro sentimental dieciochesco a través de una obra menos conocida como es *Cecilia la Ciegucecita*, de Antonio Gil de Zárate.

Finalmente, en esta ocasión estrenamos, además, la sección de *Varia*.

MARÍA DEL ROSARIO MARTÍNEZ NAVARRO,
Directora de *Cuadernos de Aleph*